

NASOS STANSIYALARIDA KAVITATSIYA JARAYONINING NASOS QURILMALARIGA SALBIY TA'SIRI

Suyunov.J.Sh. t.f.f.d.(PhD),

Qamarov A.Z., magistr

Samarqand Davlat Arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Nasos agregatlarni suv tanqis bo'lgan hollarda kavitatsiya rejimi sodir bo'ladigan salbiy jarayonlardan saqlash chora-tadbirlari ushbu maqolaning umumiy maqsad va vazifalarini o'zida jamlaydi. Ushbu maqolada kavitatsiyaning qanday shaklda sodir bo'lishi va unga ta'sir etuvchi omillar batafsil yoritilgan. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki suv tanqis hududlarda suv havzasining me'yoriy sathdan tushib ketishi natijasida nasos so'rib oluvchi bosimli quvuri havo so'ra boshlaydi, natijada nasos parraklarida va quvur tizimida shovqin kuzatilishi, bu jarayon o'z navbatida bartaraf etilmasa, nasos agregatini nosoz holga olib kelishi kuzatiladi.

Kalit so'zlar: nasos agregati, parraklar, quvur, kavitatsiya jarayoni, shovqin, mobil qurilma;

So'nggi yillarda O'zbekistonda davlat siyosatining ijtimoiy-iqtisodiy sohalarini jadal rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda, bu esa o'z navbatida Respublikamizning suvga bo'lgan ehtiyojini ham keskin ortishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari, global iqlim o'zgarishlari, aholi soni o'sib borayotgani, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida kuzatilayotgan jadal rivojlanish va ulardagi suvga bo'lgan talab o'sishi tufayli O'zbekistonda suv resurslari taqchilligi yildan-yilga ortib bormoqda. Shu sababdan aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash tizimlarini tubdan isloh qilish va yangi innovatsion loyihlarni tatbiq etish lozim.

Bugungi kunga kelib nasos qurilmasi bir qancha sohalarining hamda texnika va texnologiyalarning ajralmas, asosiy qismiga aylanib qolgan. Nasos qurilmasidan keng miqiyosida foydalanadigan bir soha borki, albatta barchamiz unga murojaat qilganmiz ya'ni suv ta'minoti tizimi. Jumladan, nasos qurilmasi suv ta'minotida keng miqiyosida qo'llanilar ekan, tizimda turli xil kamchilik va nuqsonlar kuzatilishi mumkin. Nasos agregatlarini kavitatsiya jarayonida ishlashga olib keluvchi sabablardan biri so'rib oluvchi quvur orqali havoni so'rilishi bu asosan, suv havzasida yetarlicha suv bo'lmaganda, asosan ushbu jarayon tez-tez suv satxi o'zgaruvchi manbalarda kuzatiladi.

1-rasm. Nasos agregatlarining kavitatsiya rejimida ishlashi natijasida ichki mexanizmga zararli ta'siri.

Suyuqlikda pufakchalar yoki bo'shliqlar paydo bo'lganda, bosim tezda bug' bosimidan pastga tushadi va kavitatsiya paydo bo'ladi. Pufakchalar yuqori bosimga ega bo'lganda, ular qulab tushadi va vaqt o'tishi bilan qismlarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan mayda zarba to'lqinlarini yaratadi. Ushbu bosim to'lqinlari qismlardan teshiklarni hosil qiladi. Nasos agregatlarining kavitatsiya rejimda ishlashini oldini olishning eng yaxshi usuli bu suv olish manbasidagi suv sathining bir me'yorda bo'lishini ta'minlash hisoblanadi.

Nasos agregatida qattiq shovqinli ovoz paydo bo'ladi va haddan tashqari bosim ko'tariladi, bu ko'pincha yaqin atrofdagi sirtlarga zarar yetkazadi. Hatto chidamli metallar ham kuchli, mahalliyashtirilgan pufakcha portlash oqimi ta'sirida korroziyaga uchraydi. Agar qisqa muddatda qarshi choralar ko'rilmasa, nasos oxir-oqibat ishdan chiqishi mumkin. Nasoslar ichida kavitatsiya ko'pincha harakatlanuvchi qismning orqasida paydo bo'ladi, bu yerda past bosimning mahalliy joylarida hosil bo'ladi. Ko'pincha foydalanuvchi tomonidan sezilmaydigan, barqaror, kuchli kavitatsiya nasos ichidagi qismlarga zarar etkazishi mumkin.

Ayniqsa, nazorat klapanlari juda yuqori vakuum hosil qilmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan tanlanishi kerak. Yuqori suyuqlik tezligi va past bosimli kavitatsiya zonalariga olib keladigan cheklovlarni minimallashtirish uchun ichki oqim yo'llarini loyihalashga alohida e'tibor beradi. Optimallashtirilgan suyuqlikni boshqarish kavitatsiya ehtimolini va uning halokatli ta'sirini kamaytiradi.

Gidrodinamik kavitatsiya - suyuqlik oqimidagi bosimning pasayishi natijasida suyuqlikda gaz yoki bug' bo'shliqlarining paydo bo'lishi va yuqori bosimli hududga kirganda bu bo'shliqlarning keyingi qisqarishi, bu hodisa suyuqlikning tezligi oshganida, masalan, suyuqlik nasosning rotor yoki stator qismlari orasidan o'tganda yoki u to'siq atrofida o'tganda paydo bo'ladigan bosimning pasayishi tufayli yuzaga keladi.

Gidrodinamik kavitatsiyaning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Bosimning tushishi: suyuqlik tezligi oshganda, uning bosimi Bernulli tenglamasiga muvofiq

kamayadi. Bu pasaytirilgan bosim suyuqlikda gaz yoki bug' bo'shliqlari (kavitatsiya pufakchalari) paydo bo'lishiga olib keladi.

2. *Bo'shliqlarning kengayishi va qisqarishi: suyuqlik tezligi pasayganda yoki bosim kuchayganda, bu bo'shliqlar qisqaradi yoki portlaydi. Bu jarayon suyuqlikning ichki qismlariga kuchli ta'sir qiladi va nasos korpusiga yoki qanotlariga zarar yetkazishi mumkin.*

3. *Ta'siri: Kavitatsiya pufakchalarining qisqarishi yoki yorilishi suyuqlik ichida kuchli kesish kuchlarini hosil qiladi, ular aralashtirish, hujayra buzilishi va boshqa jarayonlarda qo'llaniladi.*

Nasosda kavitatsiya paydo bo'lganda, odatda shovqin, tebranish va ishlashning pasayishi kabi ko'rsatkichlar paydo bo'ladi. Ushbu ogohlantirishlar paydo bo'la boshlaganda, muhandislar asbob-uskunalarini tekshirishlari kerak, bunda korroziya mavjudligi tekshiriladi, odatda shovqin, tebranish, moddiy zarar va nasos-turbin blokida ishlash nobarqarorligiga olib keladi. Kavitatsiyaning yomon ta'sirini kamaytirish uchun nasos-turbinaning nasos rejimida kavitatsiya harakati eksperimental va raqamli tekshiriladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich kavitatsiya sonining eng yaxshi diapazoni va kritik kavitatsiya sonining eng yaxshi diapazoni hech qanday kesishmaga ega emas.

Xulosa. Bugungi kunda Respublikamizdagi mavjud suv ta'minotidagi nasoslarda kuzatiladigan kavitatsiya hodisasi natijasida nasos qurilmalarining ishdan chiqishiga olib keladigan va ishlash samardorligiga ta'sir etadigan eng asosiy salbiy sabab ekanligi barchamizga ma'lumdir. Binobarin, suv tanqis bo'lgan hududlarda bu kabi holatlar tez-tez takrorlanishini, inobatga olgan holda, nasos qurilmasiga avtomatik ishlaydigan datchikni o'rnatish va uni mobil qurilmaga integratsiya qilish, eng maqbul yechim ekani bir qancha amaliy va nazariy tadqiqot ishlari natijasida aniqlandi. Albatta, ushbu datchik qurilmasi nafaqat suv tanqis bo'lgan hududlarda, balki suv ta'minoti nasos agregatlariga o'rnatish ham mumkin. Zero, bugungi kunda suv tanqisligi ortib borgani sayin, ushbu sohada eng ilg'or texnika, texnologiyalarni qo'llash va smart texnologiyalarni joriy etishni taqozo etadi.

Adabiyotlar

1. B. Uralov, M. Li, E. Qalqonov, Z. Ishankulov, M. Akhmadi and L. Maksudova, "Hydraulic resistances experimental and field studies of supply canals and pumping stations structures" in E3S Web of Conferences 264, 03075 (2021), doi.org/10.1051/e3sconf/202126403075

2. M. Mamajanov, B. Uralov, M. Li, E. Qalqonov, P. Nurmatov and A. Gayur, "Irrigation pumping stations according to the hydraulic and operational indicators of pumping units", in E3S Web of Conferences 264, 03074 (2021), doi.org/10.1051/e3sconf/20212640307417.

3. Norkulov, B. M., Khidirov, S. K., Suyunov, J. S., Nurmatov, P. A., Tadjieva, D. O., & Rustamova, D. B. (2023, March). Determination of dynamic forces affecting floating structure in pump station water supply channel. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2612, No. 1, p. 020020). AIP Publishing LLC.

4. Suyunov, J., & Bobomurodova, M. (2021). Purpose of floating structures for all types of water supplying structures. *European Scholar Journal*, 2(12), 126-129.

5. Study of kinematic structure of low flood of water supply facilities BM Norkulov, SK Khidirov, D Tadjieva, P Nurmatov, J Suyunov AIP Conference Proceedings 2612 (1)

6. Ergashev R.R., New aspects of reliability function of irrigation pumping stations. //European Science review Scientific journal Austria, Vienna. № 1-2 2017 P.247-249.

7. Sh, Suyunov J., and D. Ismoilova. "NASOS STANSIYALARI VA NASOS AGREGATLARIGA QO 'YILADIGAN XAVFSIZLIK TALABLARI." *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE* (2023): 144-146.

